

MEMORIAL DE PROJETO DO GRUPO STAM PARA O CONCURSO DO PLANO PILOTO PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA.

Eixo Temático 1. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Rogério Penna Quintanilha

Pós-doutorando, Universidade de São Paulo
arq.rogerio@gmail.com

Resumo:

Este artigo trata do memorial para o plano piloto para a nova capital federal apresentado pelo grupo STAM, *Serviço Técnico de Atendimento aos Municípios*, grupo formado pelos arquitetos Joaquim Guedes, Liliانا Guedes, Carlos Millan e Domingos de Azevedo, complementado pela participação de outros profissionais como engenheiros e agrônomos. Inscrito sob o número 12, o plano não foi classificado para a segunda fase do concurso mas foi citado pelo voto em separado de Paulo Antunes Ribeiro, representante do IAB, que sugeria formar uma equipe com os autores do 10 projetos qualificados pelo júri mais um, o plano do grupo STAM.

O plano número 12 propõe uma cidade linear, construída a partir de um eficiente sistema de transporte de massa semienterrado de uma divisão etária, conforme a capacidade de deslocamento própria de cada idade. Em um ponto polêmico, o grupo STAM rejeita a tese de uma cidade limitada e propõe um esquema de crescimento que contrariava o edital. O memorial justifica essas decisões e trás considerações sociológicas que permitem relacionar a postura de um grupo tão jovem diante de outros participantes do concurso. O memorial também trás muitas páginas sobre o abastecimento da cidade, seja de energia elétrica, seja de alimentos. Finalmente, o artigo faz uma breve nota sobre as principais referências citadas no memorial como forma de identificar como se dava a circulação de ideias naquele momento.

Palavras-chave: Joaquim Guedes, Brasília, Cidades Novas

Abstract:

This article refers to the memorial for the pilot project for the new Brazilian capital presented by the STAM group, acronym in Portuguese for Technical Service of Assistance to Municipalities, a group formed by the architects Joaquim Guedes, Liliانا Guedes, Carlos Millan and Domingos de Azevedo, complemented by the participation of other professionals such as engineers and agronomists. Inscribed under number 12, the plan was not classified for the second phase of the contest but was quoted by the separate vote of Paulo Antunes Ribeiro, representative of the IAB, who suggested forming a team with the authors of the 10 projects qualified by the jury plus one, the STAM group plan.

Plan number 12 proposes a linear city, built from an efficient mass transport system of an age group, according to the capacity of own displacement of each age. In a controversial point, the STAM group rejects the thesis of a limited city and proposes a scheme of growth that was contrary to the edict. The memorial justifies these decisions and brings sociological considerations that allow us to relate the

posture of such a young group to other participants in the contest. The memorial also brings many pages about the city's supply, whether electricity or food. Finally, the article makes a brief note about the main references cited in the memorial as a way of identifying how the circulation of ideas occurred at that moment.

Keywords (título em negrito e itálico): Joaquim Guedes, Brasília, New Towns

MEMORIAL DE PROJETO DO GRUPO STAM PARA O CONCURSO DO PLANO PILOTO PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA.

Eixo Temático 1. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Entre os concorrentes ao concurso para a nova capital federal do Brasil promovido pela NOVACAP em 1957 havia um grupo de recém-formados por egressos das primeiras turmas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU) e da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAM). Inscrito como STAM, sigla para Serviço Técnico de Assistência aos Municípios, o grupo reunia os jovens Joaquim Guedes, Lílina Guedes e Domingos de Azevedo, da FAU, e Carlos Millan, da FAM, em um trabalho ousado para profissionais tão jovens. Competiam com alguns de seus professores como Roberto Cerqueira César, Rino Levi, Luiz Roberto de Carvalho Franco e, evidentemente, Villanova Artigas, grande referência do grupo durante os anos de formação.

O Plano nº 12, apresentado pelo grupo STAM, não foi qualificado entre os 10 finalistas mas teve seu destaque no voto apresentado pelo representante do IAB, Paulo Antunes Ribeiro, que queixando-se do pouco tempo e dos métodos de avaliação da comissão julgadora, propôs a formação de um grupo composto pelos autores dos 10 projetos qualificados mais um, os membros do grupo STAM. A proposta como se sabe não foi aceita e Lúcio Costa foi declarado vencedor. No entanto, a citação de Paulo Antunes Ribeiro deu destaque ao grupo e ao projeto que, sem dúvida, merece atenção ainda hoje seja por certas intuições acertadas que trazia, seja pela reconhecida qualidade da carreira que seus membros construiriam a partir deste trabalho. Entre os membros do grupos STAM, Joaquim, Lílina e Domingos foram estagiários na SAGMACS, experiência marcante que pode ser notada, como veremos, já em seu plano para a nova capital. Joaquim Guedes teve a carreira mais longa e destacada, com vasta produção de arquitetura, urbanismo e sólida carreira docente. Entre seus projetos mais reconhecidos estão as residências Cunha Lima, Francisco Landi, Conjunto Habitacional Padre Manuel da Nóbrega, Grupo Escolar Ataliba Nogueira, os planos urbanos para São Paulo, Campinas e Piracicaba e as cidades novas de Marabá, Caraíba e Barcarena. Lílina Marsicano Guedes foi sua esposa e trabalhou por bastante tempo com Joaquim Guedes até deixar o escritório para trabalhar na indústria de condutores elétricos Marsicano S.A. nos anos 70. Domingos de Azevedo, o Duca, trabalhou nos planos de São Paulo e Belo Horizonte com a SAGMACS e na EMURB, sendo um dos autores do projeto atual da praça da Sé. Carlos Millan também teve brilhante carreira e era considerado um dos mais promissores arquitetos de sua geração mas faleceu precocemente, aos 37 anos, deixando obra ainda hoje de grande interesse arquitetônico.

Este artigo trás uma contribuição para a análise e compreensão do plano do grupo STAM: o memorial justificativo apresentado no concurso foi encontrado pela família de Joaquim Guedes em 2018, constituindo uma nova e rica fonte de pesquisa. Nele se encontra uma longa argumentação, comum aos demais projetos participantes, com exceção do sucinto memorial de Lúcio Costa, que envolve temas como educação, revolução social, abastecimento e, claro urbanismo.

Figura 1: Prancha número 5 do plano apresentado pelo grupo STAM para a nova capital federal, mostrando o plano geral da cidade.

Fonte: GUEDES, 1972.

O plano nº 12.

É importante esclarecer que a cópia do memorial encontrada pela família Guedes e que foi doada para a biblioteca da FAU-USP contém várias anotações a lápis, algumas partes riscadas e outras com sugestão de revisão textual, com a caligrafia de Joaquim Guedes. O arquiteto tinha o hábito de fazer esse tipo de anotação como comprova a análise do farto material do Fundo Joaquim Guedes, também presente na FAU-USP, mesmo em textos que

não passariam por nova revisão. Em sua tese de doutorado, Guedes (1972) transcreve literalmente diversos trechos que são retirados do memorial, sem qualquer alteração, e é possível até que as revisões tenham sido feitas para este trabalho, quase 20 anos após o concurso. Assim, é possível, mas não necessário, que a cópia encontrada tenha sofrido alguma revisão textual antes do concurso embora sua estrutura seja certamente esta.

Além do memorial, o plano número 12 do grupo STAM foi apresentado em 7 pranchas que estão nele descritas. A tese de doutorado de Joaquim Guedes (1972) traz reproduções de todas as pranchas, embora as letras menores sejam ilegíveis. A PRANCHA 1 traz uma grande visão do sítio com todos os acidentes geográficos, analisa a paisagem e o aproveitamento da terra, urbana e rural, na nova cidade. A PRANCHA 2 apresenta o trabalho e analisa as condições de insolação do sítio. A PRANCHA 3 apresenta um plano para o distrito, incluindo as cidades satélite de Brasilândia e Planaltina e os trajetos das linhas de trem e rodovias. A PRANCHA 4 trazia discussões urbanísticas, exibia um perfil da cidade mostrando um corte esquemático da grande via e da praça de retorno e distribuição e da estação de metrô. No pé da prancha está escrito em letras grandes “*Dois escalas: uma para o adulto, outra para a criança*”. Na PRANCHA 5 (Figura 1) o plano geral é apresentado.

Figura 2: Prancha número 6 apresentada pelo grupo STAM no concurso para o anteprojeto urbanístico de Brasília. Detalhe do centro da cidade e das *Immeubles-Villas* como referência de habitação.

Fonte: GUEDES, 1972

A cidade é formada por uma grande via expressa que ladeia o lago. No eixo dessa via há um transporte rápido metropolitano semienterrado, subterrâneo na área central, com paradas a cada 800m/1km.. As redes de água, esgoto e outros serviços seguem este eixo e distribuem-se diretamente a cada um dos edifícios, referenciados nas *Unidades de Habitação* corbusianas (*Immeubles-villas*) de Argel e da *Ville Radieuse* ou o conjunto AYB nº 5 de Alison e Peter Smithson, como mostra a PRANCHA 6 (Figura 2). A densidade populacional é alta, por volta de 250 hab./ha. inicialmente - para os 600.000 hab. iniciais -, podendo chegar ao dobro, 500 hab./ha., na capacidade máxima de crescimento da cidade - 1.2000.000 hab.. Mesmo assim, os edifícios são elevados e na área residencial, somente 11,2% do solo é ocupado.

A PRANCHA 7 (Figura 3), última apresentada, coloca uma perspectiva de expansão da cidade nas décadas futuras. A possibilidade de expansão, de certa forma, contrariava o memorial que solicitava uma cidade limitada e foi motivo de polêmica que será citada adiante.

Figura 3: Prancha número 7 apresentada pelo grupo STAM, mostrando possibilidades de ampliação futura da nova capital.

Fonte: GUEDES, 1972.

Tavares (2004) descreve o projeto como altamente adensado, dirigido pelo traçado viário urbano e organizado a partir de uma “inusitada” divisão etária que permitiria à criação de até 7 anos viver em sua unidade de habitação, que dispunham de pré-escolas. Entre 7 e 18 anos, a escola e as atividades cotidianas estariam a não mais que 400 metros de distância e finalmente os adultos, capazes de maior deslocamento e servidos pelo sistema de transporte

rápido, encontrariam no centro da cidade o parque, comércio e serviços, cultura e universidade.

As áreas residenciais não são muito detalhadas, mas considerando as informações e as referências disponíveis, podemos entender que se tratam de retângulos de 1km por 600m aproximadamente, com 15 mil habitantes cada, distribuídos em, se seguirmos o padrão das *Unidades de Habitação* corbusianas, talvez 3 edifícios com 5 mil habitantes cada, todos dotados de pré-escola. Esse dimensionamento não é explicitado no memorial. Fora das *Unidades de Habitação* mas dentro dessas “Unidades de Vizinhança” estão a escola de 1º e 2º grau, serviços e comércio vicinal e, em uma das laterais do retângulo, o eixo rodoviário e a estação de metrô compartilhada com a Unidade de Vizinhança em frente.

O memorial.

O memorial está dividido em 4 partes, além dos anexos. Na primeira, *O Concurso Nacional do Plano Piloto do Brasil*, após breve apoio à mudança da capital, o grupo critica a falta de dados administrativos, econômicos e sociológicos para a elaboração do projeto. Durante sua carreira, Joaquim Guedes fará a mesma crítica em diversos projetos como no Plano de Ação Imediata para Porto Velho em que acusava até certa proibição na análise social da área de intervenção (GUEDES, 1972, p.162). O trabalho sociológico viria a ser, dessa forma, marca dos projetos de Joaquim Guedes especialmente no projeto da cidade nova de Caraíba - BA, de 1981. A tese de livre-docência apresentada pelo arquiteto sobre este projeto (GUEDES, 1981), Caraíba, é principalmente um compêndio deste trabalho preliminar contendo cálculos populacionais necessários para o desenvolvimento do núcleo urbano para além da tabela inicial de empregos fornecida pela companhia mineradora. No caso de Brasília, afirma o grupo STAM (1957, p.24):

É muito difícil, senão impossível, determinar a população de Brasília e suas etapas de crescimento em virtude da ausência de dados e de um programa oficial de mudança da administração federal. Seria indispensável, no entanto, estabelecer hipóteses sobre a provável estrutura profissional e demográfica e sua evolução.

Essa preocupação manifesta uma concepção de cidade aberta que acompanhará Joaquim Guedes por toda a vida e está expressa no memorial do grupo STAM (1957, p.4):

O problema como nos foi apresentado, era relativamente simples: planejar num local determinado uma cidade administrativa de quinhentos mil habitantes.

Mas, porque quinhentos mil habitantes?

Porque cidade exclusivamente administrativa?

A perspectiva de uma cidade de crescimento e função limitadas era prontamente rejeitada pelo grupo, não porque se considerasse mais interessante uma cidade aberta, mas antes se percebia a cidade fechada como uma impossibilidade (STAM, 1957, p. 5):

Não podemos provocar com o nosso plano a atrofia de um ser orgânico, que possui (sic) um dinamismo próprio, cujas leis de expansão devemos respeitar.

A visão da cidade com um organismo aparece aqui em conflito com a cidade-máquina corbusiana que, segundo BRAGA (2011) foi a grande influência sentida sobre o concurso. Não há dúvida que Le Corbusier foi uma influência também sobre o grupo STAM que inclusive adota o modelo de suas unidades de habitação como referência habitacional, mas a citação, no memorial, de Patrick Geddes e do IX e X CIAM – este acontecido somente no ano anterior, 1956, na Croácia - revelam uma postura diferente do grupo STAM em relação aos demais concorrentes que, segundo entendemos, está relacionada a transformações que a própria profissão e formação do arquiteto passavam. Lembremo-nos que o jovem grupo STAM era o único formado por arquitetos - e não engenheiros-arquitetos - formados em escolas de arquitetura - e não em escolas politécnicas - e que, portanto, naturalmente espelhavam uma postura diferente da dos seus antigos professores e, aqui, concorrentes.

A arquitetura como profissão e área do conhecimento vinha em transformação desde o início do século XX com a renúncia de certos profissionais, entre os quais Le Corbusier, a uma prática ligada mais ao ornamento do que à construção. Ao contrário, agora equiparando ornamento e crime (LOOS, 1972) e louvando a *estética do engenheiro* (LE CORBUSIER, 1988), os arquitetos procuravam se afastar da *cenografia*, como dizia Lúcio Costa (1995), um dos responsáveis por importar essa discussão para o Brasil na reforma curricular da Escola Nacional de Belas Artes (PINHEIRO, 2005) e da posterior criação da Faculdade Nacional de Arquitetura em 1945, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a formação do IAB/SP em 1943 reuniu os arquitetos identificados com o modernismo (FICHER, 1989) em um movimento determinante para o caráter da formação das duas primeiras escolas de arquitetura da cidade, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU - coordenada por Anhaia Mello, e a Faculdade de Arquitetura do Mackenzie - FAM, ambas desvinculadas das escolas politécnicas. Ao contrário do Rio de Janeiro, portanto, onde a arquitetura procurava desvincular-se da cenografia e do desenho ornamental, em São Paulo os engenheiros-arquitetos procuravam “humanizar-se”, adotando uma visão mais sociológica da produção do espaço e da cidade. Esse roteiro passa pelo curso *Economia e Humanismo*, ministrado pelo padre Le Bret em 1947 na Escola Livre de Sociologia Política da USP que resultou não apenas na difusão dos métodos lebrebianos no país como na fundação da SAGMACS, *Sociedade de Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais*, empresa de planejamento urbano que valorizava a leitura sociológica sobre a área de intervenção. Como dito, Joaquim Guedes, Liliana Guedes e Domingos de Azevedo foram estagiários da SAGMACS e incorporaram esses valores.

Leitura sociológica.

A atração de Joaquim Guedes pela obra de Patrick Geddes é citada em sua tese de doutorado (GUEDES, 1972). Guedes considerava Geddes (ele chega a brincar com a semelhança entre nomes para explicar a atração) o pai da pesquisa sociológica e demográfica, o homem através do qual o urbanismo sai das mãos de militares e pintores, ganha *status* de ciência e se transforma em favor de uma sociedade mais complexa. Biólogo de formação, Geddes publica em 1915 *Cidades em Evolução*, obra de planejamento urbano fortemente influenciada pelo darwinismo e, mais especificamente, o spencerismo. Segundo Geddes (1994, p.148):

Cada vez mais, devemos partilhar da vida e do trabalho na comunidade, se quisermos fazer uma avaliação rápida, isto é, discernir as possibilidades de lugar, trabalho, povo e dos agrupamentos e instituições, que lá existem e dos que são necessários, que o melhor de nossa vida fique no local, quando o deixarmos; que a nossa presença não o empobreça, mas o deixe mais rico ainda. (...) O desaparego científico é apenas uma postura, embora muitas vezes necessária; nosso propósito não pode ser atingido sem uma participação na vida ativa dos cidadãos.

Além do envolvimento com a cidade, que certamente vai de encontro ao distanciamento pretensamente científico de Le Corbusier, Geddes entende a cidade como um organismo vivo, com forças internas dinâmicas de expansão e retração e que, portanto, jamais poderia ser contida em uma forma final que suspendesse o tempo e a força dos acontecimentos. Se a ideia da vivência é certamente prejudicada no projeto de uma cidade nova, uma vez que ainda não há comunidade a ser vivenciada, ao menos não completamente, a ideia de que a cidade não pode ser congelada é central para a realização deste tipo de projeto, e daí o questionamento do grupo STAM sobre a limitação populacional e funcional da nova capital.

No memorial, no entanto, Geddes é principalmente citado na tentativa de articulação entre diversos campos de conhecimento para a construção de uma ciência urbana (STAM, 1957, p. 8):

O estudo que ora se segue é o resultado da integração dos trabalhos dos vários especialistas, que quando necessário, fizeram acompanhar o nosso texto de trabalhos anexos, como aconteceu nos setores “Energia Elétrica”, - “Reflorestamento e Preservação de Recursos Naturais”, “Mecanização Agrícola em Brasília”, e “Problemas de Desenvolvimento”

Pensamos assim estar realizando aquela “art of simultaneous thinking” de que fala Patrick Geddes.

Um dos principais interlocutores e discípulos de Geddes, Lewis Mumford (1937) explica a “art of simultaneous thinking” de Geddes como a capacidade de lidar com uma multiplicidade de fenômenos relacionados simultaneamente e de compor, em um único quadro, os atributos qualitativos e quantitativos desses fenômenos. É necessário dizer que, neste ponto, o grupo STAM não está tão distante de outros concorrentes como o projeto de Cascaldi, Artigas, Cunha e Almeida que trazia a colaboração de diversos profissionais arquitetos, engenheiros,

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

geógrafos, administradores e etc.. Os colaboradores da equipe STAM apontados no memorial são o engenheiro Luiz Patrício Cintra Prado - *abastecimento de energia* - agrônomo Osiris Soares - *mecanização agrícola em Brasília* - e agrônomo Helmut Paulo Krug - *reflorestamento e preservação de recursos naturais*. A diferença, entretanto, é que a *leitura* do grupo STAM é mais interdisciplinar, enquanto os outros trabalhos concentram esta colaboração na proposta.

O grupo STAM reserva uma parte considerável de seu memorial a uma tarefa que seria, a princípio, dispensável: o cálculo da população de Brasília. São os tópicos *Estrutura Profissional e Demográfica* e *Composição Demográfica*. Aqui, o grupo tenta estimar a população total a partir de um quadro de funcionários - chamado contingente fixo -, seus familiares, e a população necessária para o funcionamento das atividades complementares exigidas pelos funcionários públicos - contingente variável. Este trabalho é uma prévia do extraordinário esforço que seria feito nos anos 70 para o cálculo da população de Caraíba (GUEDES, 1982) também a partir de uma tabela de funções. Assim como Guedes faria neste caso, o grupo STAM utilizou-se de dados do IBGE para o desenvolvimento de cidades análogas para fazer essa previsão. No caso de Brasília, São Paulo e, especialmente, o Rio de Janeiro, são as grandes referências.

Citando o jornalista britânico Rattray Taylor, o grupo STAM aborda a tendência à urbanização manifestada nos duzentos anos anteriores e permanente conforme os países se industrializavam. Em 1957, embora tivesse 60% da população ainda rural (STAM, 1957), o Brasil também já apresentava urbanização acelerada enquanto a população rural estava estagnada, e o grupo entendia que era inútil recusar a metrópole como o modo de vida moderno e, portanto, como essência dos problemas que os urbanistas deveriam enfrentar, como os deslocamentos necessários entre casa e trabalho. Mas havia, claro, outras questões sociológicas como a crescente especialização do trabalho e a participação feminina na vida produtiva, cultural e social das cidades, consideradas como parte do panorama do projeto da nova capital. No memorial do grupo STAM há todo um capítulo, *Educação e Estrutura Familiar*, analisando o novo papel da mulher nas sociedades modernas. Neste capítulo, o grupo STAM (1957, 12) afirma:

Nos Estados Unidos, por exemplo, onde essa mecanização é altamente difundida, sabemos que os trabalhos familiares continuam aprisionando a mulher e cada vez mais o próprio homem, o que não deixa de ser um processo de aniquilamento das possibilidades de participação dos adultos na vida social e cultural da cidade. Isso aconteceu porque a mecanização e a "Mass Production" em vez de permitirem uma nova maneira de executar coletivamente os serviços domésticos a baixo custo, veio apenas contribuir para uma disseminação, em larga escala, de pequenos aparelhos para o uso individual das famílias, substituindo primariamente a antiga criadagem.

O trecho acima é exemplo de certo incômodo que parece permear todo o texto: há um novo mundo industrial que impõe novas formas de vida e de urbanização, e é um erro, segundo o grupo, lutar contra elas em favor de um resgate passadista o que, em termos urbanísticos, representaria a negação da metrópole moderna. Por outro lado, as inevitáveis mudanças técnicas e sociais poderiam resultar e processos positivos ou negativos, libertadores ou escravizantes, conforme fossem conduzidos. Como era comum ao discurso urbanístico da

época, o grupo apontava sempre na direção de uma vida urbana coletiva, herança dos socialistas utópicos do século XIX que, apesar das transformações, certamente ecoa até hoje. A referência para o grupo STAM serão os *kibutzin* israelenses e a eles serão dedicadas algumas páginas do memorial citando um artigo de Rosie Delprat, escritora francesa que trabalhou na SAGMACS e havia estado no oriente médio em 1955. Os *kibutzins* são descritos como um modelo *socializado* de grande potencial econômico e educacional. Para o grupo STAM (1957, p.15), o exemplo dos *kibutzins*:

(...) serve para ilustrar a possibilidade de um grupo social que passe por uma fase de necessidades agudas, promover com sucesso a mobilização de seus recursos humanos e econômicos para superá-las por meio da generalização de serviços coletivos e especializados.

Não se trata de impor nada.

A sociologia normativa é um absurdo.

Trata-se apenas de compreender que os homens não se agrupam nas metrópoles para viverem dentro de um milhão de 'torres de marfim'. Eles se unem porque a vida em sociedade oferece melhores condições de vida para cada um.

Unidades de vizinhança.

Desde a década de 20, havia grande interesse por parte dos urbanistas na possibilidade de recomposição de certo tipo de relações sociais que as metrópoles modernas estavam desfazendo através da Unidades de Vizinhança, conceito trabalhado por diversos urbanistas nos E.U.A. e Europa. Não apenas no Plano nº 12 mas em diversas propostas para a nova capital, inclusive no projeto vencedor de Lúcio Costa, as Unidades de Vizinhança, ainda que variando de concepção, tamanho e modelo, são a estrutura fundamental da organização da cidade e, idealmente, da sociedade que se pretendia criar.

Em alguns projetos participantes do concurso, como o Plano nº 22 de Lúcio Costa, as U.V. se aproximam da corrente francesa, mais ligada à tipologia arquitetônica que integra habitação e equipamentos dentro da proposta das *unité d'habitation* de Le Corbusier. Em outros, como o Plano nº 8 de Marcelo e Maurício Roberto, seguiu-se, de certa forma, outra corrente, anglo-saxônica, mais atenta ao modelo sociológico da comunidade habitacional da qual deriva um modelo espacial. Em comum, os modelos adotam a escola como referência social e arquitetônica da comunidade seguindo a estrutura elaborada por Clarence Perry que entendia a unidade de vizinhança em redor de uma escola e fixava seu número de habitantes, não mais do que 10 mil habitantes, a partir da capacidade de uma escola primária. O modelo do grupo STAM era curioso pois mesclava certos aspectos da concepção de Perry, como o raio máximo de deslocamento de 800 metros e a presença da escola. No entanto, adotava a rigidez formal do modelo corbusiano e seus princípios de adensamento e ocupação do solo e essa articulação pode ser melhor compreendida observando a fala do grupo (STAM, 1957, p.19):

[os urbanistas ingleses promoviam] a reorganização de grandes cidades em uma multidão de pequenos centros, de tamanhos diversos, contendo uns outros, de crescimento limitado; são as 'Garden cities', "Neighbourhood Unit", 'New Towns', etc. - Procuraram sempre, como um objetivo importante, reduzir o espaço social do homem na cidade, a fim de que ele o possuísse, como nas grandes metrópoles, arrazado (sic.) e anônimo não podia.

Muito recentemente, o impasse em que deram diversas experiências, e as limitações práticas das posições teóricas propostas provocaram uma certa reação por parte de ingleses e holandeses. (A e P Smithson - Paul Krésis - Rattray Taylor - e Bakema, entre os principais), durante o IX e X Congresso dos CIAM.

Hoje há já, um esboço de novas tendências, que se resumem na procura de uma cidade total para o homem contemporâneo. (...) Nisso tudo cumpre sempre ressaltar a extraordinária atualidade de Le Corbusier.

A tensão que se coloca então é entre o re-aldeamento das cidades-jardim e a solidão e isolamento da metrópole, articulação entre escalas de sociabilidade que estava no centro das discussões do VIII e IX CIAM, como demonstra o diagrama dos citados A. e P. Smithson.

O eixo de transporte.

No modelo das cidades-jardim de Howard, e em outros posteriores, a chave para entender a articulação entre a vizinhança e a metrópole é o sistema de transportes. Enquanto o desenho americano é mais relacionado ao automóvel o que gera um desenho mais homogêneo e contínuo espalhando-se pelos subúrbios, o modelo inglês, baseado no trem, é mais polinucleado ao redor das estações. Embora o grande eixo também sirva ao tráfego de automóveis, é o trem, ou metrô semienterrado, mais especificamente, o grande estruturador da cidade e alternativa de transporte. O grupo aproveita a oportunidade, inclusive, para fazer uma grande crítica ao uso do automóvel (STAM, 1957, p. 16):

Aliás, se não tomarmos cuidado e não atentarmos para as exigências do organismo social, acabaremos fazendo das nossas cidades enormes estacionamentos de automóveis e crianças, dois elementos que acompanham os adultos e que estes, não sabendo onde por, os abandonam pelas ruas.

Muito pelo contrário, o transporte coletivo de massa resolve diversas questões urbanas delicadas para o desenvolvimento do plano. Em primeiro lugar, é uma possibilidade de utilização coletiva da tecnologia, mais condizente com o já citado discurso contra a individualização da vida moderna do que o automóvel, este mesmo um símbolo da *mass production*. Além disso, o grupo atenta para o fato de que uma rede construída para o automóvel demanda uma outra três vezes maior para estacionamentos.

O segundo ponto importante é a democratização do acesso à cidade. Segundo STAM (1957, p. P5-2):

O cidadão vai da sua casa a qualquer ponto do Centro: Centro Cívico, Comercial, Esportivo, Universidade, no mesmo tempo, com o mesmo meio de transporte e sem atravessar uma única via de trânsito intenso.

É certo que a distribuição irregular de recursos ao longo da cidade, como normalmente acontecia - e acontece - nas cidades brasileiras era uma preocupação comum a diversos planos apresentados para o concurso. Lúcio Costa, por exemplo, chega a abordar o problema aceitando que classes sociais diferentes ocupassem superquadras diferentes ainda que formando grupos heterogêneos e compartilhando serviços comuns. No caso do grupo STAM, a facilidade de transporte neutralizaria as diferenças de serviços.

Apesar desta consideração, Lúcio Costa parece ter subestimado o impacto da realidade sobre sua utopia. De fato, a pressão imobiliária sobre o plano piloto de Brasília, potencializada pela restrita oferta de imóveis em uma cidade de crescimento limitado, expulsou as classes mais baixas para cidades satélite que cresceram sem planejamento e hoje são o reverso da moeda do ordenamento exato do plano piloto. O grupo STAM aposta em um caminho contrário: abdica da cidade restrita e, com a possibilidade de expansão urbana, imagina esvaziar as cidades satélite. Segundo o grupo (STAM, 1957, p. P3):

A respeito de Brasília e Planaltina, nossa impressão é de que se manterão relativamente estacionárias por muitos anos. Ambas as cidades foram integradas funcionalmente.

Ao contrário do que o desenho da cidade sugere e como indica a teoria da cidade linear, a expansão da cidade não se daria pelo simples prolongamento do eixo de transporte de massa. A primeira forma de crescimento é o simples adensamento da cidade, dobrando sua população com a mesma infraestrutura. Depois, a cidade cresceria além lago, provavelmente criando novas linhas de metrô. Essa opção pretende explorar a posição do centro e futuras tecnologias mais capazes de vencer o lago e as distâncias conforme disponibilidade técnica no momento de cada expansão. De certa forma, embora o grupo tenha sublinhado as cidades satélite como desnecessárias, o crescimento polinucleado proposto se assemelha ao desenvolvimento de uma região metropolitana com vários subcentros ainda que, como frisam, mantendo a unidade do centro do plano inicial.

Em diversos momentos nas décadas seguintes, Guedes (1972, p.43) sugere que foi esse crescimento o causador da desclassificação do projeto:

Todas essas idéias foram então consideradas heréticas, contrariavam as limitações do edital do concurso, e motivaram a desclassificação do trabalho.

No entanto, oficialmente, o trabalho não sofreu nenhuma desclassificação sumária por contrariedade ao edital, mas apenas não foi selecionado para a etapa seguinte inclusive sendo “resgatado” pelo voto de Paulo Antunes Ribeiro, como visto. De qualquer forma, restou a tese, que acompanharia Joaquim Guedes por toda a vida, de que a cidade não poderia ser limitada física ou funcionalmente, ideia que permanece nos projetos de cidades novas de Joaquim Guedes nos anos 70. Em todos os casos, Guedes sempre foi defensor de uma cidade aberta em vez de uma *company town* restrita. O caso mais interessante aqui é o de Caraíba que, ao contrário da indicação do arquiteto, permaneceu fechada até a privatização da companhia mineradora em 1994 e, após isso, sofreu com a liberação abrupta de uma demanda por transformações reprimida por uma década (QUINTANILHA, 2016).

No tópico *Etapas de Crescimento*, o grupo STAM sugere que a abertura de estradas rurais deveria ser feita imediatamente para que as atividades agrícolas estejam desenvolvidas antes da implantação do núcleo urbano. Ao mesmo tempo, seria necessário consolidar as estradas de rodagem e implantar as estradas de ferro que ligariam Brasília aos centros de produção do país responsáveis por seu abastecimento durante a construção. O contingente de operários imaginado pelo grupo é muito próximo dos números do censo de 1959 realizado pelo IBGE, por volta de 40.000 trabalhadores, apesar da previsão de que a cidade só estivesse pronta em 1980 fosse superada pela equipe da NOVACAP.

A propriedade do solo

Os problemas de acesso a terra e de especulação imobiliária são abordados no memorial STAM sob o tópico *A Propriedade do Solo*. O grupo é contrário a venda de lotes para o financiamento da construção da cidade. A terra do Distrito Federal havia sido desapropriada e sua revenda seria a “abdicação de uma conquista”. Por um lado, apontam, a renda das vendas a prazo não seria muito maior do que a cessão dos imóveis sob forma de arrendamento. Por outro lado, uma vez que houvesse um mercado de terras ativo na nova capital, seria impossível evitar a especulação imobiliária e os problemas que já aconteciam nas grandes cidades brasileiras. Por outro lado, afirma o grupo STAM (1957, p. II):

(...) se as terras do Futuro Distrito Federal permanecerem sempre de propriedade da União, não só se evitará a especulação imobiliária e suas funestas conseqüências como também se poderá replanejar com menos despeza a área urbana, onde se fizer necessário.

Além disso os benefícios da valorização conseqüência da urbanização levada a efeito pelo governo, recairia sobre toda a comunidade e não apenas sobre uns poucos indivíduos afortunados.

A preocupação aqui é, evidentemente, recolher publicamente a renda da terra oriunda dos investimentos públicos. O modelo da *Unidade de Habitação* corbusiana aparentemente favorece esse tipo de cessão de direito de uso sem direito de propriedade e talvez por isso tenha sido o escolhido como referência pelo grupo. Uma das vantagens desse modelo que

está associada a retenção da propriedade da terra é a liberação do solo que poderia, segundo o grupo STAM, ser totalmente liberado dos edifícios de habitação e tomado apenas pelas escolas e indispensáveis serviços de superfície.

A parte do modelo residencial básico, há a sugestão de uma área de residências isoladas de exceção de baixa densidade para a população de alta renda que deveria ser taxada convenientemente. Não fica claro se essa área seria arrendada ou vendida, muito embora a sugestão de que as casas poderiam ser provisórias, cedendo lugar à futura expansão da cidade, indica que o estado mantivesse a propriedade, se não das casas, da terra.

Estética

As Unidades de Habitação ainda teriam na cidade uma outra função: a estética. Segundo o grupo STAM (1957, p. 20-21):

Pretendemos apenas que Brasília seja tal que, se colocarmos nela o último reator atômico, ou o último "Comet", eles não pareçam vindos de Marte! Pretendemos que Brasília não nasça anacrônica. (...) Deve haver uma perfeita identidade entre a cultura, o social e a forma urbana. (...) Os males das grandes cidades não são mais que a consequência do desequilíbrio entre a cultura, o social e a forma urbana.

Evidentemente, o grupo retorna neste caso para a discussão ética e estética que permeava especialmente as discussões arquitetônicas da época, especialmente, embora com outro viés, depois do *City Beautiful* de Daniel Burham. Brasília não poderia apenas ser moderna, precisaria *parecer* moderna, e isso é comum a diversos planos participantes do concurso. A ideia do grupo é que a modernidade de Brasília, de alguma forma provocasse a conscientização do sub-desenvolvimento do país e esta consciência se transformasse na base de sua superação.

Bibliografia

O memorial do grupo STAM se encerra, descontando-se os anexos, com uma bibliografia ue pode ser interessante como vestígio da circulação de ideias naquele momento. Em primeiro lugar, chama a atenção a atualidade das 55 fontes citadas: nenhuma delas tinha mais de 15 anos e a maioria era já da década de 50. Chama a atenção também a predominância de livros ingleses, americanos e franceses, quase sempre em língua original, o que demonstra grande atenção do grupo ao contexto internacional.

Estão na lista autores que confirmam certa genealogia traçada aqui: o estudo *Problemas de desenvolvimento - necessidades - possibilidades do Estado de São Paulo*, desenvolvido pela SAGMACS e censos demográficos de 1950 e 1956, este específico do estado de Goiás. Há

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

também diversos livros sobre abastecimento como *Improving the San Francisco whole sale fruit and vegetable market*, de Calhoun, Erdman e Mehren, e o artigo *Suprimento adequado de alimentos a preços razoáveis*, de Miller. O filósofo Ortega y Gasset é citado em dois livros - *El tema de nuestro tiempo* e *La rebelión de las masas* -, revelando a abertura de campo do grupo. Entre os urbanistas, estão lá Patrick Geddes - *Cities in Evolution* -, Gaston Bardet - *Problèmes d'urbanisme* -, Hilberseimer e vários livros de Le Corbusier. Clarence Stein, Ebenezer Howard e Soria y Mata, por exemplo, não estão na relação.

Abastecimento

Finalmente, contanto com o capítulo *O Abastecimento de Brasília e o Aproveitamento do Distrito* somado aos anexos, mais da metade do memorial é dedicado ao tema de abastecimento de víveres e energia e reflorestamento. O linguajar é técnico, trata mais da área rural do que da urbana e em sua maior parte não foi desenvolvida pelo grupo. Como se sabe, um dos pontos destacados pelo júri sobre o projeto de Lúcio Costa era sua brevidade e exatidão, dizendo o que era necessário sem se perder demasiadamente em dados técnicos. Muitos grupos optaram pelo caminho contrário, apresentando um projeto mais detalhado mas, ao mesmo tempo, de leitura mais difícil. Venceu Lúcio Costa.

Referências

AMÂNCIO, Thiago. **Mortes: Urbanista criou planos de SP e Belo Horizonte**. Folha de São Paulo, 21 de março de 2017. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 05 de jun. de 2019.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2002. 4ª edição.

BRAGA, Aline Moraes Costa. **(Im)possíveis Brasília: Os projetos apresentados no concurso do plano piloto da nova capital federal**. São Paulo: Alameda, 2011.

BRAGA, Milton. **O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital**. São Paulo: Cosac Naify, Imprensa Oficial do Estado, Museu da Casa Brasileira, 2010.

COSTA, Gilberto. **Censo populacional de 1959 revela quem eram os candangos que construíram Brasília**. Agência Brasil, 21 de abr. de 2010. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br>. Acesso em 06 de jun. de 2019.

COSTA, Lúcio. **A situação do ensino na Belas Artes**. In: Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das artes, 1995.

FICHER, Sylvia. **Ensino e profissão: o curso de engenheiro-arquiteto na Escola Politécnica de São Paulo**. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 1989.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manoel. **Considerações sobre planejamento urbano, a propósito do Plano de Ação Imediata de Porto Velho**. Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 1972.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manoel; e Associados (Bsp). **Plano de desenvolvimento urbano de Marabá.** São Paulo, Serphau, 1973.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manoel; e Associados (Bsp). **Plano urbanístico de Barcarena.** São Paulo: [s.n]. 1980.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manoel. **Um projeto e seus caminhos.** Tese de Livre Docência - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP, São Paulo, julho de 1981.

LAMAS, José M. Ressando Garcia. **Morfologia urbana e desenho da cidade.** Fundação Calouste Gulbekian. Lisboa, 2010.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura.** São Paulo: Perspectiva, 1988.

LOOS, Adolf. **Ornamento y delito: y otros escritos.** Barcelona: Gustavo Gilli, 1972.

MUMFORD, Lewis. **Planned society: yestardey, today, tomorrow.** New York: Prentice-hall, 1937.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. **Lúcio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes.** 6º Seminário DOCOMOMO. Niterói, 2005. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria-Lucia-Bressan-Pinheiro.pdf>. Acesso em 09 de abril de 2019.

QUINTANILHA, Rogério Penna. **As cidades que criamos: A arquitetura de cidades novas a partir da experiência da Caraíba de Joaquim Guedes.** Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

SOSA, Marisol Rodríguez; SEGRE, Roberto. **Do coração da cidade – a Otterlo (1951-59): discussões transgressoras de ruptura, a semente das novas direções pós-CIAM.** In: Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8º seminário Docomomo Brasil, 2009.

STAM. **Serviço Técnico de Auxílio aos Municípios. Memorial de projeto. Concurso nacional - O plano piloto da nova capital do Brasil.** s/ed, 1957.

TAVARES, Jeferson C. **Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional.** Dissertação de Mestrado - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2004.